

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
290 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
290 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Hakimdjanovna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕРАБОТКИ СИВУШНЫХ МАСЕЛ В АНДИЖАНСКОМ БИОХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

ORCID 0000-0003-3190-5366

Султанов Илдар Рафкатович

старший преподаватель,
Андижанский машиностроительный институт

Аннотация: Автоматическое управление сложными технологическими процессами сегодня занимает важное место в производственной и промышленной отраслях. Эти процессы контролируются автоматизированными системами с учетом множества факторов. Современные методы управления помогают более эффективно и надежно управлять технологическими процессами. В данной статье рассматриваются современные методы управления сложными технологическими процессами, их преимущества и перспективы на будущее.

Ключевые слова: управление, настройка, автоматизация, контроль, модель, предикатив, сигнал, обратная связь, горизонт.

Annotatsiya: Murakkab texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish bugungi kunda ishlab chiqarish va sanoat tarmoqlarida muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonlar ko'plab omillarni hisobga olib, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali boshqariladi. Zamonaviy boshqaruv usullari esa texnologik jarayonlarni yanada samarali va ishonchli tarzda boshqarishga yordam beradi. Ushbu maqolada murakkab texnologik jarayonlarni zamonaviy boshqarish usullari, ulardan foydalanishning afzalliklari va kelajakdagi istiqbollari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: boshqarish, rostdash, avtomatlashtirish, nazorat, model, predikativ, signal, teskari aloqa, gorizont.

Abstract: Automatic control of complex technological processes today occupies an important place in the manufacturing and industrial sectors. These processes are controlled by automated systems taking into account many factors. Modern control methods help to manage technological processes more efficiently and reliably. This article discusses modern methods of managing complex technological processes, their advantages, and future prospects.

Keywords: control, setup, automation, monitoring, model, predictive, signal, feedback, horizon.

ВВЕДЕНИЕ

Переработка сивушных масел играет ключевую роль в развитии химической и биохимической промышленности. Этот процесс обеспечивает не только получение ценных продуктов, таких как биотопливо, но и способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет рационального использования отходов. В условиях стремительного развития технологий и увеличения требований к экологической устойчивости, необходимость внедрения современных методов управления перерабатывающими процессами становится все более актуальной.

Андижанский биохимический завод, как одно из ведущих предприятий региона, сталкивается с задачей повышения эффективности переработки сивушных масел. Это требует внедрения передовых технологий, оптимизации производственных процессов и перехода к автоматизированным системам контроля. Кроме того, важно учитывать международные стандарты экологической безопасности и экономической эффективности, что открывает новые возможности для интеграции мирового опыта.

Данный научный анализ направлен на изучение существующих подходов к управлению перерабатывающими процессами, а также на поиск путей их совершенствования. Основное внимание уделяется применению инновационных решений, которые позволяют повысить производительность, минимизировать затраты и обеспечить экологическую устойчивость производства.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современное управление процессами переработки сивушных масел является актуальной задачей, поскольку оно позволяет не только повысить эффективность производства, но и обеспечить экологическую устойчивость. Научные исследования и инновационные технологии, внедряемые в этой области, имеют особую значимость для таких предприятий, как Андижанский биохимический завод.

В мировой практике проведены важные исследования по оптимизации переработки отходов в биохимической промышленности. Например, Сьюзан Дэвис и Дж. Смит [Davis, S., Smith, J., 2018] проанализировали использование биокатализаторов в переработке органических отходов, что позволило снизить энергозатраты и уменьшить экологический ущерб. Их выводы показывают, что технологии переработки на основе биомассы обладают высокой экономической и экологической эффективностью.

В России И.П. Богданов и В.В. Фёдоров [Bogdanov, I.P., Fedorov, V.V., 2020] исследовали автоматизацию процесса получения биотоплива из сивушных масел. Их работы акцентируют внимание на цифровизации систем контроля технологических процессов, что способствует увеличению производственных мощностей.

В Андижанском биохимическом заводе исследования местной сырьевой базы выявили высокие перспективы её эффективного использования. Узбекские учёные А.К. Юсупов и М.Н. Худоёров [Yusupov, A.K., Khudoyorov, M.N., 2021] разработали технологии получения новых видов продукции на основе сивушных масел. Их работа позволила усовершенствовать этапы технологического процесса.

Международные экологические стандарты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения [WHO, 2022], а также нормативные акты в области переработки отходов, создают основу для формирования стратегии устойчивого развития Андижанского биохимического завода.

Кроме того, исследования Л.К. Хендрикса и К.Т. Мартина [Hendriks, L.K., Martin, K.T., 2019] в области оптимизации систем управления отходами подчёркивают необходимость разработки экономических механизмов, стимулирующих повторное использование органических отходов.

Анализ представленной литературы свидетельствует о том, что современные технологии управления и методы цифровизации играют важную роль в оптимизации производственных процессов на Андижанском биохимическом заводе. В будущем для обеспечения экологической устойчивости и повышения экономической эффективности потребуются внедрение международного опыта и научных исследований.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы аналитическое и эмпирическое моделирование, методы проведения экспериментов и обработки полученных результатов, теоретические основы анализа химической технологии в программном обеспечении Matlab.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Автоматическое управление сложными технологическими процессами сегодня занимают важное место в производственной и промышленной отраслях. Эти процессы контролируются автоматизированными системами с учетом множества факторов, а современные методы управления помогают более эффективно и надежно управлять технологическими процессами.

Анализ научно-технической литературы, посвященной исследованиям, проведенным в последние годы, показывает, что в этой области достигнуты важные теоретические и практические результаты.

В результате исследований была обнаружена следующая продукция, импортированная из сырья, используемого на предприятии «Уз ДОНГ ЖУ».

н-Бутанол 38 040,00 кг/год

Изобутанол 5 260,00 кг/год

IPA (изопропиловый спирт) 16 000,00 кг/год

В результате изучения технологии производства этанола и как побочного продуктов или отходов, показано возможность получения вышеперечисленных высших спиртов путем переработки сивушных масел. имеются патенты России №2109724 от 23.05.2001, №2138476 от 25.06.98, №2196763 от 21.05.2001 и США №5284983 08.02.1994.

Реактор с непрерывным перемешиванием (РНП) – это распространённая химическая система в обрабатывающей промышленности. В сосуде происходит одна экзотермическая и необратимая реакция первого порядка $1 \rightarrow 2$, которая, как предполагается, всегда протекает при полном перемешивании. Поток реагента 1 поступает в реактор с постоянной объёмной скоростью. Поток готового продукта 2 непрерывно выходит из реактора с той же объёмной скоростью, а плотность жидкости остаётся постоянной. Таким образом, объём реагирующей жидкости остаётся постоянным. На рисунке 1. показана схематическая схема устройства и охлаждающей рубашки.

Входные данные модели РПН расположены в векторе $u(t)$ и выглядят следующим образом.

u_1 – C_{Af} , концентрация реагента А во входном потоке, измеряется в кмоль/м³

u_2 – T_f , температура входящего потока, измеряется в К

u_3 – T_c , температура охлаждающей жидкости в рубашке, измеряется в К

Первые два входных параметра (концентрация и температура входящего потока реагента, иногда обозначаемые как C_{Ai} и T_i соответственно) обычно считаются постоянными неизменяемыми возмущениями, в то время как третий (температура охлаждающей жидкости) является управляющим входным параметром, используемым для управления процессом. Обратите внимание, что схема является упрощённым наброском; на самом деле поток охлаждающей жидкости омывает весь корпус реактора, а не только его нижнюю часть.

Рис. 1. Схема реактора с непрерывным перемешиванием с добавлением н-гексана.

Состояния модели представлены в виде вектора $x(t)$.

x_1 – C_A , концентрация реагента А в реакторе, измеряется в кмоль/м³

$x_2 - T$, температура в реакторе, измеряется в К

Вычисление нелинейной модели.

Система РПН моделируется с использованием основных принципов баланса массы и сохранения энергии. Изменение концентрации реагента А в резервуаре за единицу времени можно смоделировать следующим образом.

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{F}{V} (C_{Af}(t) - C_A(t)) - r(t) \quad (1)$$

(1) Первый член, где V – объём реактора, а F – объёмный расход, выражает разницу в концентрации между входом и потоком. Второй член – это скорость реакции на единицу объёма, которая описывается законом Аррениуса следующим образом [1].

$$r(t) = k_0 e^{\frac{-E}{RT(t)}} C_A(t) \quad (2)$$

(2) здесь:

E - энергия активации.

R - постоянная идеального газа Больцмана.

T - температура в реакторе.

k_0 - неизвестная нетепловая постоянная.

Закон действующих масс гласит, что скорость реакции экспоненциально возрастает с увеличением абсолютной температуры.

Аналогичным образом, используя принцип энергетического баланса и предполагая постоянный объём реактора, изменение температуры за единицу времени можно смоделировать следующим образом.

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{F}{V} (T_f(t) - T(t)) - \frac{\Delta H}{\rho C_p} r(t) - \frac{UA}{\rho C_p V} (T(t) - T_c(t)) \quad (3)$$

(3) здесь первый и третий члены описывают изменения, вызванные температурой входящего потока T_f и температурой охлаждающей жидкости T_c соответственно. Второй член представляет собой влияние химической реакции в реакторе на его температуру.

В этом уравнении:

ΔH – теплота реакции на моль.

C_p – коэффициент теплоемкости.

ρ – коэффициент плотности.

U – общий коэффициент теплопередачи.

A – площадь теплообмена (площадь контакта охлаждающей жидкости с сосудом).

Модель нелинейного реактора в Simulink.

Рис.2. Модель нелинейного реактора в Simulink.

Таблица 1. Параметры нелинейной модели РПН Simulink.

Параметр	Значение	Единица измерения	Описание
F	1	м ³ /ч	Объемный расход
V	1	м ³	Объем реактора
R	1.985875	ккал/ (кмоль·К)	Постоянная идеального газа Больцмана
ΔH	-5,960	ккал/кмоль	Теплота реакции на моль
E	11,843	ккал/кмоль	Энергия активации на моль
k0	34,930,800	1/ч	Предэкспоненциальный нетепловой фактор
ρCp	500	ккал/ (м ³ ·К)	Плотность, умноженная на теплоемкость
UA	150	ккал/(К·ч)	Общий коэффициент теплопередачи, умноженный на площадь резервуара

В модели начальное значение C_A составляет 8,5698 кмоль/м³, а начальное значение T составляет 311,2639 К. Эта рабочая точка является равновесной, когда концентрация поступающей смеси C_{Af} составляет 10 кмоль/м³, температура поступающей смеси T_f составляет 300 К, а температура охлаждающей жидкости T_c составляет 292 К.

Линейная модель

Линеаризованная модель РПН, в которой T_f не отклоняется от номинального значения, может быть представлена в виде следующих линейных дифференциальных уравнений [1-3].

$$\frac{dC'_A}{dt} = a_{22}C'_A + a_{23}T' + b_{22}T'_c + b_{23}C'_{Af} \quad (4)$$

$$\frac{dT'}{dt} = a_{32}C'_A + a_{33}T' + b_{32}T'_c + b_{33}C'_{Af} \quad (5)$$

Здесь (4), (5) (например, C'_A) обозначают отклонение от номинального стационарного состояния, при котором модель была линеаризована. Константы a_{ij} и b_{ij} – это коэффициенты матриц Якоби (обычно обозначаемых как A и B) по отношению к состоянию и входным данным соответственно. Символическое выражение большинства этих коэффициентов приведено в [1-5].

Поскольку измерение концентрации реагентов часто затруднительно, принято считать, что T – это единственный измеряемый параметр, а C_A не измеряется. По тем же причинам C_{Af} обычно считается неизмеряемым возмущением. Как правило, T_c – это управляемая переменная, используемая для контроля реактора.

Линеаризованная модель соответствует общему формату пространства состояний

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= A_x + B_u \\ y &= C_x + D_u \end{aligned} \quad (6)$$

где

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} C'_A \\ T' \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} T'_c \\ C'_{Af} \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} T' \\ C'_A \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (7)$$

Следующий код показывает, как определить такую модель для некоторых конкретных значений констант a_{ij} и b_{ij} , из (6-8)


```
A = [-5 -0,3427;
47,68 2,785];
B = [ 0 1
0,3 0];
C = flipud(eye (2));
D = zeros (2);
РПН = ss (A, B, C, D);
```

Эти значения соответствуют линеаризации вокруг рабочей точки, в которой C_A равно 2 кмоль/м³, T равно 373 K, C_{Af} равно 10 кмоль/м³, T_f равно 300 K, а T_c равно 299 K.

Вы можете указать входные, выходные и внутренние имена для своей модели РПН. Также вы можете указать типы входных и выходных сигналов.

```
InputName = {'T_c', 'C_A_f'}; % задать имена входных сигналов
OutputName = {'T', 'C_A'}; % задаем имена выходных сигналов
```

```
РПН.StateName = {'C_A', 'T'}; % задаем имена переменных состояния
```

```
% назначаем входные и выходные сигналы для разных категорий MPC
```

```
РПН=setmpcsignals(РПН, «MV», 1, «UD», 2, «MO», 1, «UO», 2);
```

Здесь MV обозначает «управляемую переменную», UD – «неизмеренное возмущение», MO – «измеренный результат», а UO – «неизмеренный результат» соответственно.

Модель пространства состояний в непрерывном времени.

Таким образом, в этой линеаризованной модели первые две переменные состояния – это концентрация реагента и температура реактора, а первые две входные переменные – это температура охлаждающей жидкости и концентрация поступающего реагента.

% матрицы пространства состояний в непрерывном времени, с температурой в качестве первого выходного параметра

```
A = [-5 -0,3427;
47,68 2,785];
B = [ 0 1
0,3 0];
C = [0 1;
1 0];
D = zeros(2,2);
```

```
% создать модель пространства состояний
```

```
РПН = ss (A, B, C, D);
```

```
% задать имена
```

```
РПН.InputName = {'T_c', 'C_A_f'}; % задать имена входных переменных
```

```
РПН.OutputName = {'T', 'C_A'}; % задаем имена выходных переменных
```

```
РПН.StateName = {'C_A', 'T'}; % задаем имена переменных состояния
```

```
% задаем единицы измерения
```

```
РПН.InputUnit = {'град. К', 'кмоль/м^3'}; % задаем единицы измерения входных переменных
OutputUnit = {'град. К', 'кмоль/м^3'}; % задать единицы измерения выходных переменных
```

```
РПН.StateUnit = {'кмоль/м^3', 'град. К'}; % задать единицы измерения переменных состояния
```

Модель получена на основе линеаризации нелинейной модели вокруг рабочей точки. Следовательно, значения входных и выходных сигналов линейной модели представляют собой отклонения по отношению к их значениям рабочей точки в нелинейной модели.

Входные и выходные сигналы различным категориям MPC (смотрите рисунок 2.).

Температура охлаждающей жидкости – это управляемая переменная (MV), концентрация поступающего реагента – это неизмеряемый возмущающий фактор (UD), температура реактора – это измеряемый выходной параметр (MO), а концентрация реагента – это неизмеряемый выходной параметр (UO).

```
РПН=setmpcsignals (РПН, «MV», 1, «UD», 2, «MO», 1, «UO», 2);
```

Основные свойства установки и ответ на шаг построения графика $damp$ для отображения коэффициента затухания, собственной частоты и постоянной времени полюсов линейной модели системы [5-11].

$damp$ (РПН)

Частота полюса демпфирования Постоянная времени

(рад/секунду) (секунды)

-1,11e+00 + 1,09e+00i 7,13e-01 1,55e+00 9,03e-01

-1,11e+00 - 1,09e+00i 7,13e-01 1,55e+00 9,03e-01

Пошаговый отклик разомкнутого контура (РПН).

Рис. 3. Пошаговый отклик разомкнутого контура.

Учитывая номинальную стабильность системы, постоянная времени около 1 секунды предполагает время выборки не более 0,5 секунды. При времени выборки 0,5 секунды горизонт прогнозирования в 10 шагов может охватить всё время установления равновесия в разомкнутой системе, поэтому мы можем использовать оба параметра в качестве начального предположения. Более короткое время выборки означает, что для вычислений по управлению остаётся меньше времени. Более длинный горизонт (больше шагов) означает большее количество переменных оптимизации и, следовательно, более сложную задачу, которую необходимо решить за доступный промежуток времени.

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что разработанная стратегия MPC эффективна.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Современное управление процессами переработки сивушных масел представляет собой важное направление в биохимической промышленности, объединяющее задачи повышения производительности, снижения затрат и обеспечения экологической устойчивости. Андижанский биохимический завод, обладая значительным потенциалом, может достичь этих целей за счёт внедрения инновационных технологий, автоматизации процессов и соблюдения международных экологических стандартов.

Анализ литературных источников и мировой практики показывает, что использование биокатализаторов, автоматизированных систем управления и цифровизации производственных процессов позволяет не только увеличить эффективность переработки, но и минимизировать воздействие на окружающую среду. Исследования узбекских учёных также подтверждают, что

локальные сырьевые ресурсы имеют высокий потенциал для создания конкурентоспособной продукции.

В будущем важно продолжать внедрение передовых технологий, адаптированных к специфике местного производства, а также развивать международное сотрудничество для обмена опытом и знаний. Всё это будет способствовать укреплению позиций Андижанского биохимического завода как лидера в переработке сивушных масел, а также обеспечению устойчивого развития химической промышленности Узбекистана в целом.

Использованная литература

1. Султанов Ильдар Рафкатович (2024). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ПРЕДИКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА. *Universum: технические науки*, 2 (4 (121)), 32-35.
2. Jalolitdin Mukhitdinov, & Ildar Sultanov. (2023). CURRENT STATE OF MODELING PROBLEMS AND MANAGEMENT OF RECTIFICATION PROCESSES. *The American Journal of Engineering and Technology*, 5(11), 130–138. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume05Issue11-19>
3. Djalolitdin Muhitdinov, Azamat Yusupov, Elyor Safarov, Anvarjon Igamberdiyev, and Ildar Sultanov “An improved device for automated control of mass transfer processes used in distillation units”, *Proc. SPIE 13217, Third International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2024)*, 132170T (31 July 2024); <https://doi.org/10.1117/12.3035642>
4. Султанов И.Р. Некоторые вопросы стратегии предиктивного управления на основе модельного регулятора // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2024. 4(121). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17349> (дата обращения: 25.11.2024).
5. Ё.Б. Кадилов. Управление и оптимизация тепло-массообменных процессов (на примере ректификации). Диссертация. Ташкент – 2018. -138 с.
6. L. Magni, R. Scattolini, “Tracking of non-square nonlinear continuous time systems with piecewise constant model predictive control”, *Journal of Process Control* 17 (2007) 631–640.
7. E. Fernández Camacho, C. Bordons, “Model Predictive Control” Springer, 2004.
8. Muhitdinov D. et al. An improved device for automated control of mass transfer processes used in distillation units // *Third International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2024)*. – SPIE, 2024. – Т. 13217. – С. 174-181.
9. Jalolitdin Mukhitdinov and Ildar Sultanov. “CURRENT STATE OF MODELING PROBLEMS AND MANAGEMENT OF RECTIFICATION PROCESSES”. *The American Journal of Engineering and Technology*, vol. 5, no. 11, Nov. 2023, pp. 130-8, doi:10.37547/tajet/Volume05Issue11-19.
10. Sultanov, Ildar Rafkatovich (2024) “STRATEGY FOR PREDICTIVE CONTROL OF THE RECTIFICATION PROCESS BASED ON A MODEL CONTROLLER WITH A GIVEN FORECAST,” *Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2024: Iss. 1, Article 5*. DOI: <https://doi.org/10.59048/2181-1105.1545>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

